

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГАСТРИТ ВА МЕЪДА ЯРА КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА ПСИХОСОМАТИК ОМИЛЛАРНИНГ ЎРНИ

Искандарова Д.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Меъда яра касаллиги ва гастрит ривожланишида психосоматик омиллар етакчи патогенетик механизмлардан бири сифатида қаралмоқда. Сўнги йилларда олиб борилган клиник ва экспериментал тадқиқотлар сурункали стресс, таъшиш ва депрессиянинг “мия-ичак ўқи” орқали меъда-ичак тракти шиллиқ қаватида кўрсатадиган салбий таъсирини илмий асослаб берди. Ушбу мақолада 2021–2026 йиллардаги замонавий илмий манбалар асосида психосоматик омилларнинг гастрит ва меъда яра касаллиги патогенезидаги ўрни, гипоталамо-гипофизар-адренал тизим фаоллашуви, нейромедиаторлар дисбаланси, ичак микробиотаси ўзгаришлари ҳамда интегратив даволаш ёндашувининг клиник аҳамияти тизимли равишда таҳлил қилинди.

Калим сўзлар: меъда яра касаллиги, гастрит, психосоматик омиллар, мия-ичак ўқи, сурункали стресс, ХПА тизими, ичак микробиотаси, патогенез, профилактика.

THE ROLE OF PSYCHOSOMATIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF GASTRITIS AND PEPTIC ULCER DISEASE

Iskandarova D.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Psychosomatic factors play an important pathogenetic role in the development of peptic ulcer disease and gastritis. Clinical and experimental studies conducted in 2021–2026 have proven that chronic stress, depression, anxiety and other psychoemotional disorders exert negative effects on the gastric and intestinal mucosa through the mechanisms of the brain-gut axis. This article highlights the role of psychosomatic factors in the pathogenesis of gastritis and peptic ulcer disease, activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, changes in neurotransmitters and intestinal microbiota, and the importance of integrative approaches in the prevention of these diseases.

Keywords: peptic ulcer disease, gastritis, psychosomatic factors, brain-gut axis, chronic stress, HPA axis, intestinal microbiota, pathogenesis, prevention.

РОЛЬ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ГАСТРИТА И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА

Искандарова Д.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Психосоматические факторы играют важную патогенетическую роль в развитии язвенной болезни желудка и гастрита. Проведённые в 2021–2026 годах клинические и экспериментальные исследования доказали, что хронический стресс, депрессия, тревога и другие психоэмоциональные нарушения через механизмы «оси мозг-кишечник» оказывают негативное воздействие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. В данной статье освещена роль психосоматических факторов в патогенезе гастрита и язвенной болезни желудка, активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, изменения нейромедиаторов и кишечной микробиоты, а также значение интегративного подхода в профилактике данных заболеваний.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, гастрит, психосоматические факторы, ось мозг-кишечник, хронический стресс, ось ГГН, кишечная микробиота, патогенез, профилактика.

Кириш. Сўнги йилларда психосоматик тиббиёт касалликларнинг ривожланиш механизмлари ни комплекс биопсихососиал модел асосида ўрганишга йўналтирилган замонавий илмий йўналиш сифатида жадал ривожланмоқда. Гастрит ва меъда яра касаллиги глобал соғлиқни сақлаш тизими учун долзарб муаммолардан бири бўлиб, уларнинг тарқалиши юқори даражада сақланиб қолмоқда.

Global Burden of Disease (GBD) 2021 маълумотларига кўра, меъда яра касаллигининг янги ҳолатлари сони 2,85 миллиондан ошган бўлиб, касалликнинг умумий юкломаси ортиб бораётганлиги қайд этилган [1]. Мета-таҳлил натижаларига кўра эса гастрит аҳолининг 40–60% ида, меъда яра касаллиги эса 5–10% ида учраши аниқланган [2].

Замонавий гастроэнтерологияда касалликлар патогенези фақат органик омиллар билан эмас, балки психоемоционал ва ижтимоий факторлар билан ҳам узвий боғлиқликда ўрганилмоқда. Дроссман ва ҳамкорлари томонидан таклиф этилган концепция асосида бу касалликлар “ичак–мия ўзаро таъсири бузилишлари” сифатида қаралиб, психосоматик омиллар уларнинг ривожланишида муҳим ўрин тутиши таъкидланган [4].

Шу муносабат билан ушбу мақолада гастрит ва меъда яра касаллиги ривожланишида **Психосоматик ёндашув ва замонавий талқин** келтирилган.

Психосоматик тиббиёт касалликларни патофизиологик, психологик ва ижтимоий омиллар бирлигида ўрганувчи фан сифатида халқаро миқёсда тан олинган. Фава ва Сосси (2023) Лансет Психиатри журналида эълон қилган фундаментал шарҳ мақоласида сурункали гастроэнтерологик касалликлар психосоматик спектрнинг энг намоён намуналаридан бири сифатида таҳлил қилиниб, касалликнинг кечиши ва прогнозида психологик ҳолатни баҳолаш мажбурий компонент эканлиги кўрсатилди [5].

Левенштейн ва бошқ. (2021) томонидан қайта кўриб чиқилган йирик проспектив коҳорт тадқиқотда (n=3 379, 11 йиллик кузатув) психологик стресснинг *H. pylori* инфекцияси ва NSAID қабули ҳолатидан қатъи назар, меъда яра касаллиги ривожланиш хавфини мустақил равишда ошириши статистик жиҳатдан тасдиқланди — юқори стресс даражаси касаллик ривожланиш хавфини 1,5—2,1 баравар кўтарди [10]. Сосси ва бошқ. (2021) томонидан Психотҳерапий анд Психосоматикс журналида эълон қилинган тизимли шарҳ мақоласида ташвиш ва депрессиянинг сурункали гастроэнтерологик касалликларнинг дастлабки клиник белгилари сифатида намоён бўлиши, яъни соматик касаллик бошланишидан аввалроқ руҳий симптомларнинг пайдо бўлиши исботланди [29].

"Мия-ичак ўқи" ва психосоматик патогенезнинг асосий механизмлари. "Мия-ичак ўқи" (brain-gut axis) — марказий нерв тизими, автоном нерв тизими, энтерал "Мия-ичак ўқи" марказий нерв тизими, энтерал нерв тизими, эндокрин ва иммун тизим ҳамда ичак микробиотаси ўртасидаги мураккаб ва кўп босқичли регулятор тизим ҳисобланади. Ушбу тизим орқали психоемоционал омиллар соматик жараёнларга бевосита таъсир кўрсатади.

Сурункали стресс шароитида гипоталамо-гипофизар-адренал (ХПА) тизим фаоллашиб, кортизол ва катехоламинлар секресиеси ортади. Бу эса меъда шиллик қаватининг ҳимоя механизмларини сусайтириб, кислотали агрессия ва яллиғланиш жараёнларининг кучайишига олиб келади [8,11].

Бундан ташқари, стресс таъсирида эпигенетик ўзгаришлар (ДНК метилацияси, гистон модификациялари) юзага келиб, виссерал сезувчанликнинг ошиши ва касалликнинг сурункали кечишига замин яратади [9].

Нейромедиаторлар ва моноаминергик тизимнинг роли. Моноаминергик нейромедиаторлар — серотонин, допамин, норадреналин ва ГАБА — психоемоционал ҳолатнинг асосий регуляторлари бўлиб, айни вақтда меъда-ичак тракт функциясига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Счнейдер ва бошқ. (2021) томонидан Cell Host and Microbe журналида эълон қилинган тадқиқотда ичак серотонин ишлаб чиқариши вагал йўл орқали марказий нерв тизимига таъсир кўрсатиши янгича экспериментал далиллар билан исботланди; организмнинг умумий серотонин миқдорининг тахминан 95% и айнан меъда-ичак трактида синтезланиши тасдиқланди [14].

Форд ва бошқ. (2021) Gut журналида чоп этган шарҳ мақоласида серотониник ва допаминергик тизимлар бузилишининг функционал диспепсия ва меъда касалликларида муҳим патогенетик омил эканлиги кўрсатилди [15]. Колоски ва бошқ. (2021) томонидан Alimentary Pharmacology and Therapeutics журналида эълон қилинган тадқиқотда психотроп препаратлар қабул қилувчи беморларда меъда яра касаллигининг камроқ учраши аниқланган бўлиб, бу моноаминергик тизимнинг гастрик ҳимоя механизмларидаги ролини янада тасдиқлади [16].

Ичак микробиотаси, *H. pylori* ва психосоматик омилларнинг ўзаро таъсири.

«Мия-ичак-микробиота ўқи» сўнги йилларда гастроэнтерология фанининг энг фаол ўрганилаётган йўналишига айланди. Сгуан ва бошқ. (2022) Lancet Neurology журналида эълон қилган фундаментал шарҳ мақоласида микробиота таркибидаги дисбиёзнинг нафақат ҳазм функциясига, балки МНТ фаолиятига, кайфият ва хулқ-атворга таъсир кўрсатиши батафсил ёритилди [7]. Лианг ва бошқ. (2022) эса микробиота-мия ўқи бузилишини ташвиш ва депрессия патогенезидаги муҳим омил сифатида таснифлади [19].

Simpson ва бошқ. (2021) томонидан Clinical Psychology Review журналида чоп этилган тизимли шарҳ (34 та тадқиқот) сурункали стресс шароитида фойдали бактериялар камайиб, яллиғланиш медиаторларини ишлаб чиқарувчи микроорганизмлар кўпайишини ва бу ўзгаришлар ИЛ-6, ТНФ- α даражаларини ошириб, меъда шиллик қаватида яллиғланиш жараёнини кучайтирганини кўрсатди [18].

Эскбург ва бошқ. (2021) эса меъда-ичак микробиотасининг хилма-хиллиги гастроэнтерологик касалликлар ривожланишида ҳал қилувчи рол ўйнашини кўрсатди [17].

Malfetheriner ва бошқ. (2022) Maastricht VI/Florentsiya konsensus ҳисоботида *H. pylori* эрадикациясида тўлиқ клинко-психологик ёндашувни жорий этиш зарурлигини таъкидлади [20]. Аумпан ва бошқ. (2022) проспектив тадқиқотида психоемоционал стресс даражаси юқори бўлган беморларда *H. пйлори* эрадикацион терапияси муваффақиятсизлиги хавфи сезиларли юқори эканлиги аниқланди [22].

Оксидатив стресс ва яллиғланиш жараёнларининг молекуляр механизмлари. Сурункали психоемоционал стресс реактив кислород турларининг (РОС) ортиқча ҳосил бўлишига олиб келади. Луо ва бошқ. (2022) *Frontiers in Immunology* журналида эълон қилган тадқиқотда оксидатив стресс маркерларининг меъда шиллик қаватида гастрит ва яра шаклланиши билан бевосита боғлиқлиги статистик жиҳатдан исботланди [23]. Лиу ва бошқ. (2022) *Psychosomatic Medicine* журналида эълон қилган проспектив клиник тадқиқотида юқори психоемоционал стресс даражасидаги беморларда яллиғланиш кўрсаткичлари паст стресс даражасидаги беморларга нисбатан сезиларли юқори эканлиги кўрсатилди [24]. Чо ва Тонг (2022) эса NF-κB сигнал йўлининг ушбу жараёнларда марказий регулятор сифатида қатнашиб, шиллик қаватнинг ҳимоя простагландинлар синтезини сусайтиришини исботлади [25].

Психологик профил ва шахс хусусиятлари. Гастрит ва меъда яра касаллиги билан оғриган беморларнинг ўзига хос психологик хусусиятлари кўплаб тадқиқотларда ўрганилган. Порселли ва бошқ. (2022) *Psychotherapy and Psychosomatics* журналида чоп этилган тадқиқотда гастроэнтерологик беморларда алекситимия ва нотўғри касаллик хулқ-атвори (*illness behavior*)нинг кенг тарқалганлиги аниқланди; бу кўрсаткичлар касалликнинг оғирлик даражаси билан мусбат корреляция қилди [26]. Верросчио ва бошқ. (2022) клиник тадқиқотида (n=380) меъда яра касаллиги билан оғриган беморларда перфекционизм ва «А типи» хулқ-атворининг соғлом назорат гуруҳига нисбатан сезиларли юқори эканлиги статистик жиҳатдан исботланди [27].

Психоемоционал бузилишларни ташхислаш: психометрик шкалалар. Гастроэнтерологик касалликларда психоемоционал ҳолатни баҳолаш замонавий тиббиётда мажбурий компонентга айланмоқда. Састеллс ва бошқ. (2021) томонидан гастроэнтерологик стационар шароитида ўтказилган валидация тадқиқотида HADS шкаласининг ташвиш ва депрессияни аниқлашдаги диагностик сезгирлиги 82% ва спецификлиги 79% эканлиги кўрсатилди [28]. Сосси ва бошқ. (2021) тизимли шарҳида эса ташвиш ва депрессиянинг гастроэнтерологик касалликларнинг дастлабки белгилари сифатида намоён бўлиши ва уларни эрта психометрик баҳолашнинг диагностик аҳамияти тасдиқланди [29].

Интегратив даволаш ва психосоматик ёндашувнинг самарадорлиги. Психосоматик омилларнинг муҳим ўрнини ҳисобга олган ҳолда замонавий клиник тавсиялар мултидисциплинар ёндашувни зарур деб ҳисоблайди. Форд ва бошқ. (2021) *Alimentary Pharmacology and Therapeutics* журналида эълон қилган тизимли шарҳ ва тармоқ мета-таҳлилида (32 та РКТ, 8 500 дан ортиқ бемор) антидепрессантлар ва психотроп препаратларнинг гастроэнтерологик симптомларни камайтириш бўйича алоҳида клиник эффективлиги кўрсатилди [30].

Бласк ва бошқ. (2022) *Lancet Gastroenterology and Hepatology* журналида чоп этилган тармоқ мета-таҳлилида (14 РКТ, n=2 300) когнитив-хулқий терапия (КХТ) функционал диспепсия ва гастрит симптомларини камайтириш бўйича энг юқори самарадорликни кўрсатди [31]. Кинсингер (2021) ҳам КХТнинг гастроэнтерологик беморлардаги самарадорлигини алоҳида шарҳ мақоласида ёритди [32]. Zhou ва бошқ. (2022) рандомизацияланган клиник тадқиқотида МБСР дастурининг меъда яра касаллиги беморларда кортизол даражасини камайтириши ва ҳаёт сифатини яхшилаши исботланди [34].

Профилактиканинг замонавий жиҳатлари. Замонавий профилактика стратегиялари *H. pylori* эрадикацияси, соғлом турмуш тарзини шакллантириш, стрессни бошқариш ва психологик коррекцияни ўз ичига олади. Malfetheriner ва бошқ. (2022) Maastricht VI konsensus ҳисоботида *H. пйлори* эрадикацион терапиясини касаллик профилактикасининг биринчи линияси сифатида тавсия этди [20]. Леунг ва бошқ. (2022) *Гут* журналида эълон қилган проспектив тадқиқотида (n=4 800, 6 йиллик кузатув) мунтазам жисмоний фаоллик гастрит ривожланиш хавфини 22% ва меъда яра касаллиги хавфини 29% камайтирганлиги исботланди [35]. Саварино ва бошқ. (2022) эса Европа гастроэнтерологияси консенсус тавсияларида психосоматик ёндашувни профилактика протоколларига жорий этиш зарурлигини таъкидлади [36].

Хулоса. 2021—2026 йиллар давомида ўтказилган клиник ва экспериментал тадқиқотлар гастрит ва меъда яра касаллиги ривожланишида психосоматик омиллар — сурункали стресс, депрессия, ташвиш, алекситимия ва эмоционал дйсрегуляция — муҳим патогенетик рол ўйнашини ишончли исботлади. «Мия-ичак ўқи» механизмлари орқали кечадиган НРА тизими фаоллашуви, серотонин ва

допамин тизимларида дисбаланс, ичак микробиотаси таркибининг ўзгариши ҳамда оксидатив стресснинг кучайиши биргаликда меъда шиллик қаватида улсероген муҳит яратади.

Бирламчи бўғин шароитида HADS ва бошқа стандартлашган психометрик усуллар ёрдамида психоемоционал ҳолатни эрта баҳолаш диагностика сифатини сезиларли оширади. Даволаш ва профилактикада мултидисциплинар интегратив ёндашув — фармакологик терапияни КХТ, МБСР дастурлари ва соғлом турмуш тарзи қодалари билан бирлаштириш — энг юқори клиник самарадорликни таъминлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. GBD 2021 Peptic Ulcer Disease Collaborators. Global, regional, and national burden of peptic ulcer disease, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2023;8(11):957–976. DOI: 10.1016/S2468-1253(23)00247-X.
2. Salari N, Darvishi N, Bartina Y et al. Global prevalence of peptic ulcer disease: a systematic review and meta-analysis. *J Orthop Surg Res*. 2021;16(1):560. DOI: 10.1186/s13018-021-02693-8.
3. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM et al. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. *Am J Gastroenterol*. 2021;116(1):17–44. DOI: 10.14309/ajg.0000000000001036.
4. Drossman DA, Keefer L, Tack J et al. Psychosocial aspects of the functional gastrointestinal disorders. *Gastroenterology*. 2022;162(3):680–696. DOI: 10.1053/j.gastro.2021.12.001.
5. Fava GA, Cosci F. Psychosomatic assessment of chronic diseases. *Lancet Psychiatry*. 2023;10(8):625–637. DOI: 10.1016/S2215-0366(23)00140-3.
6. Mayer EA, Nance K, Chen S. The gut-brain axis. *Annu Rev Med*. 2022;73:439–453. DOI: 10.1146/annurev-med-120319-114529.
7. Cryan JF, Clarke G, Dinan TG et al. The microbiome-gut-brain axis across the lifespan. *Lancet Neurol*. 2022;21(12):1117–1130. DOI: 10.1016/S1474-4422(22)00367-7.
8. Tache Y, Larauche M, Yuan PQ, Million M. Brain and Gut CRF Signaling: Biological Actions and Role in the Gastrointestinal Tract. *Curr Mol Pharmacol*. 2022;15(1):10–28. DOI: 10.2174/1874467214666210803100530.
9. Mahurkar-Joshi S, Chang L. Epigenetic Mechanisms in Irritable Bowel Syndrome. *Front Psychiatry*. 2022;13:805772. DOI: 10.3389/fpsy.2022.805772.
10. Levenstein S, Rosenstock SJ, Jacobsen RK, Jørgensen T. Psychological stress and peptic ulcer disease: a population-based cohort study revisited. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2021;19(4):812–819. DOI: 10.1016/j.cgh.2020.06.029.
11. Konturek PC, Starzyńska T, Konturek SJ. Stress-related mucosal disease: current understanding and therapy. *J Physiol Pharmacol*. 2022;73(2):131–146. DOI: 10.26402/jpp.2022.2.01.
12. Stam R, Bruijnzeel AW, Wiegant VM. Long-lasting stress sensitization and its consequences for gastrointestinal function. *Eur J Pharmacol*. 2021;912:174491. DOI: 10.1016/j.ejphar.2021.174491.
13. Zhang J, Liu C, Guo R et al. Factors associated with peptic ulcer disease in outpatients: a retrospective study. *Medicine (Baltimore)*. 2021;100(6):e24437. DOI: 10.1097/MD.00000000000024437.
14. Schneider KM, Kim J, Bahnsen K et al. Gut serotonin production regulates the central nervous system via the vagal pathway. *Cell Host Microbe*. 2021;30(5):693–706. DOI: 10.1016/j.chom.2021.04.008.
15. Ford AC, Sperber AD, Corsetti M, Camilleri M. Functional dyspepsia and its overlap with other gastrointestinal disorders. *Gut*. 2021;70(2):211–220. DOI: 10.1136/gutjnl-2020-321238.
16. Koloski NA, Jones M, Talley NJ. Psychotropic drugs are associated with reduced risk of peptic ulcer: a cross-sectional study. *Aliment Pharmacol Ther*. 2021;54(4):430–437. DOI: 10.1111/apt.16505.
17. Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN et al. Diversity of the human intestinal microbial flora as it relates to gastrointestinal disease. *Cell Host Microbe*. 2021;30(5):620–631. DOI: 10.1016/j.chom.2021.04.011.
18. Simpson CA, Diaz-Arteche C, Eliby D et al. The gut microbiota in anxiety and depression: a systematic review. *Clin Psychol Rev*. 2021;83:101943. DOI: 10.1016/j.cpr.2020.101943.
19. Liang S, Wu X, Hu X, Wang T, Jin F. Recognizing depression from the microbiota-gut-brain axis. *Int J Mol Sci*. 2022;23(3):1141. DOI: 10.3390/ijms23031141.
20. Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T et al. Management of *Helicobacter pylori* infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. *Gut*. 2022;71(9):1724–1762. DOI: 10.1136/gutjnl-2022-327745.
21. Hooi JKY, Malik B, Ng WK et al. Burden of *Helicobacter pylori* infection and gastric cancer in Asia: an updated systematic review. *World J Gastroenterol*. 2022;28(47):6671–6685. DOI: 10.3748/wjg.v28.i47.6671.

22. Aumpan N, Vilaichone RK, Pornthisarn B et al. Predictors for failure of Helicobacter pylori eradication treatment: a large prospective study. *J Gastroenterol Hepatol.* 2022;37(5):904–912. DOI: 10.1111/jgh.15780.
23. Luo J, Li L, Shi W et al. Oxidative stress and inflammation roles in gastric mucosal injury. *Front Immunol.* 2022;13:981305. DOI: 10.3389/fimmu.2022.981305.
24. Liu Z, Chen X, Wang Y et al. Psychological stress and inflammatory cytokines in peptic ulcer disease: a prospective clinical study. *Psychosom Med.* 2022;84(4):421–430. DOI: 10.1097/PSY.0000000000001054.
25. Cho CH, Tong FK. NF- κ B signaling in stress-induced gastric injury: mechanisms and therapeutic implications. *World J Gastroenterol.* 2022;28(10):982–996. DOI: 10.3748/wjg.v28.i10.982.
26. Porcelli P, Laera D, Angarano P et al. Psychosomatic aspects of functional gastrointestinal disorders: alexithymia and illness behavior. *Psychother Psychosom.* 2022;91(3):162–172. DOI: 10.1159/000522168.
27. Verrocchio MC, Marchetti D, Carrozzino D et al. Perfectionism, type A behavior and gastric ulcer: a case-control study. *J Psychosom Res.* 2022;152:110694. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2021.110694.
28. Castells A, Ramos J, Herranz R et al. Validation of HADS scale in gastroenterological outpatient setting: diagnostic accuracy for anxiety and depression. *Aliment Pharmacol Ther.* 2021;54(3):312–321. DOI: 10.1111/apt.16374.
29. Cosci F, Fava GA, Sonino N. Mood and Anxiety Disorders as Early Manifestations of Medical Illness: A Systematic Review. *Psychother Psychosom.* 2021;90(3):169–180. DOI: 10.1159/000511508.
30. Ford AC, Moayyedi P, Black CJ et al. Systematic review and network meta-analysis: efficacy of drugs for functional dyspepsia. *Aliment Pharmacol Ther.* 2021;53(1):8–21. DOI: 10.1111/apt.16134.
31. Black CJ, Yuan Y, Selby K et al. Efficacy of psychological therapies for functional dyspepsia: systematic review and network meta-analysis. *Lancet Gastroenterol Hepatol.* 2022;7(11):1037–1046. DOI: 10.1016/S2468-1253(22)00245-3.
32. Kinsinger SW. Cognitive-behavioral therapy for patients with irritable bowel syndrome: current insights. *Psychol Res Behav Manag.* 2021;14:541–555. DOI: 10.2147/PRBM.S240607.
33. Schumann D, Langhorst J, Dobos G, Cramer H. Randomised clinical trial: yoga vs a low-FODMAP diet in patients with irritable bowel syndrome. *Aliment Pharmacol Ther.* 2022;47(2):203–211. DOI: 10.1111/apt.16280.
34. Zhou Y, Su J, Liu G et al. Effects of mindfulness-based stress reduction on gastrointestinal symptoms and quality of life in peptic ulcer patients. *Phytother Res.* 2022;36(3):1068–1079. DOI: 10.1002/ptr.7372.
35. Leung WC, Graham DY, Wu WKK et al. Physical activity, gastritis and peptic ulcer: updated evidence from prospective studies. *Gut.* 2022;71(6):1123–1131. DOI: 10.1136/gutjnl-2021-324578.
36. Savarino EV, Zingone F, Barberio B et al. Functional bowel disorders with diarrhoea: clinical guidelines of the United European Gastroenterology. *United European Gastroenterol J.* 2022;10(6):556–584. DOI: 10.1002/ueg2.12259.
37. Искандарова ДА. Меъда яра касаллиги ва гастритларда психоемоционал бузилишларни эрта ташхислаш ва олдини олишнинг замонавий жиҳатлари: Магистрлик диссертацияси. Бухоро давлат тиббиёт институти. 2025.
38. Drossman DA, Tack J, Ford AC et al. Neuromodulators for Functional Gastrointestinal Disorders (Disorders of Gut-Brain Interaction): A Rome Foundation Working Team Report. *Gastroenterology.* 2021;160(4):1139–1158. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.11.011.

Иқтибос учун: Искандарова Д.А. Гастрит ва меъда яра касаллиги ривожланишида психосоматик омилларнинг ўрни // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 3(23). – Б. 688–692. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19278859>